

ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДНР

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,
канд. гос. упр., доцент, доцент кафедры
экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные законодательные и нормативные акты, регулирующие развитие малого и среднего бизнеса ДНР; проанализирована экономическая деятельность малого и среднего бизнеса; выявлены факторы негативного влияния на развитие малых и средних предприятий ДНР. Обоснованы целевые приоритеты государственной поддержки по созданию условий ведения бизнеса.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная поддержка, развитие, программа весовой коэффициент, цифровая инфраструктура, эффективный механизм, ДНР

TARGET PRIORITIES OF STATE SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS DPR

LOSHYNSKAYA E.N.,
Candidate of Sciences of the State Administration
Associate Professor, Associate Professor of the
department enterprise economics
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article considers the main legislative and regulatory acts regulating the development of small and medium-sized businesses in the DPR; analyzed the economic activity of small and medium-sized businesses; the factors of negative impact on the development of small and medium-sized enterprises of the DPR were identified. The target priorities of state support for creating the conditions for doing business are substantiated.

Keywords: small and medium business, government support, development, weighting program, digital infrastructure, effective mechanism, DPR

Постановка задачи. Развитие современной экономики, формирование сбалансированного рынка, проведение технологического насыщения производства невозможны без предпринимательской деятельности, наличие, функционирование и усиление которой составляют основу конкуренции, модернизации и динамики повышения эффективности экономики.

Деятельность малого и среднего бизнеса (МСБ) является объективно необходимым элементом для эффективного развития современной экономики Донецкой Народной Республики.

Для большинства малых и средних предприятий свойственны низкий уровень правовой и экономической грамотности руководящего состава, стихийный характер деятельности, отсутствие организационного механизма управления и системного подхода к управлению, эффективной государственной поддержке.

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее время мнения о развитии малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике разделились. Большинство специалистов составляют достаточно оптимистичные прогнозы на будущее. Например, министр экономического развития ДНР Виктория Романюк подчеркнула: «Успешное развитие малого бизнеса в Донецкой Народной Республике создает предпосылки для экономического роста, способствует насыщению местных рынков, содержит большой потенциал для оптимизации путей развития экономики и общества в целом» [1, 2]. Такого же мнения придерживается большая часть экспертов, однако есть и исключения. Например, Юрий Ковальчук, автор статьи «Проблемы бизнеса в ДНР» считает, что в настоящее время бизнес в ДНР находится в очень непростой ситуации. «Даже, несмотря на безупречную работу профильного министерства, малый бизнес постоянно испытывает сложности, связанные с отсутствием единой банковской системы в ДНР» [3]. На данный момент существует множество неразрешенных проблем в деятельности малого и среднего предпринимательства, особенно актуальными являются целевые приоритеты программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Однако, несмотря на большое количество теоретических и практических исследований, проведенных российскими и зарубежными учеными, проблема разработки эффективных

механизмов государственной поддержки малого и среднего бизнеса по-прежнему остается одной из самых существенных.

Актуальность. В современной экономике проблемам развития малого предпринимательства уделяют много внимания, но эффективно действующих программ государственной поддержки, эффективных систем государственного регулирования инновационной деятельности малых и средних предприятий не так много.

Таким образом, все вышесказанное обуславливает высокую актуальность и значимость выбранной темы исследования.

Цель статьи: обоснование целевых приоритетов государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Изложение основного материала исследования. Малый и средний бизнес играет важную роль в достижении экономического успеха и устойчивого роста ДНР, являясь основой инновационного, продуктивного характера экономики. Чем больше хозяйствующих субъектов имеют возможность проявить свою инициативу и творческие способности, тем меньше разрыв между потенциальными и фактическими результатами развития хозяйственной деятельности ДНР. Малый и средний бизнес является неотъемлемым и необходимым сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. Развитие этого сектора при достаточном уровне эффективности его механизмов способствуют экономической, социальной и политической стабильности общества.

Говоря о роли малого и среднего бизнеса и опираясь на опыт развитых стран, можно сказать о том, что поступательное развитие малого бизнеса является важнейшим фактором успешного решения следующих проблем:

– формирования конкурентных рыночных отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах. Конкуренция в малом и среднем предпринимательстве более распространена в сравнении с крупным бизнесом, вследствие отсутствия монополии. Конкуренция способствует снижению цен на товары и услуги;

– расширения ассортимента и повышение качества товаров, работ, услуг. Стремясь к удовлетворению запросов потребителей, малые и средние предприятия способствуют повышению качества товаров, работ, услуг и культуры обслуживания;

– содействию структурной перестройке экономики. МСБ придает экономике гибкость, мобильность, маневренность. Также важная функция малого предпринимательства заключается в смягчении социального напряжения и демократизации рыночных отношений, так как именно оно является фундаментальной основой формирования среднего класса;

– привлечению личных средств населения для развития производства. Инвесторы и партнеры на малых предприятиях вкладывают свои капиталы в дело с большей заинтересованностью, чем на крупных;

– освоению и использованию местных источников сырья и отходов крупных производств. Малое и среднее предпринимательство практически не нуждается в импорте сырья. Чаще всего задействовано сырье местных производителей, а также используется переработка материалов;

– содействию деятельности крупных предприятий. Не редко крупные многопрофильные производственные предприятия обращаются к малым и средним предпринимателям для помощи в изготовлении и поставках комплектующих изделий и оснастки, создания вспомогательных и обслуживающих производств;

– освобождению Республики от малорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа. МСБ характерно стимулирование деловой активности населения и рождение нового социального слоя предпринимателей-владельцев, которые представляют социальную базу экономических реформ, обеспечивают стабильность общества.

Деятельность малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике регулируют следующие основные законодательные и нормативные акты ДНР:

– Конституция ДНР;

– Гражданский кодекс Украины № 435-IV от 16.01.2003 г. в редакции от 19.04.2014 г.;

– Хозяйственный кодекс Украины № 436-IV от 16.01.2003 г. в редакции от 20.04.2018 г.;

– Закон ДНР № 99-ІНС от 25.12.2015 г. «О налоговой системе»;

– Закон ДНР № 18-ІНС от 27.02.2015 г. «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;

– Закон ДНР № 116-ІНС от 25.03.2016 г. «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике»;

– Закон Донецкой Народной Республики № 215-ІНС от 02.02.2018 г. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности, сферы общественного питания и бытового обслуживания населения»;

– Закон Донецкой Народной Республики № 53-ІНС от 05.06.2018 г. «О защите прав потребителей»;

– Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» № 220-ІНС от 18.12.2020, действующая редакция по состоянию на 01.04.2021»;

– Кодекс законов о труде Украины № 322-VIII от 10.12.1971 г. в редакции от 01.04.2014 г.;

– Закон ДНР № 19-ІНС от 06.03.2015 г. «Об оплате труда»;

– Закон ДНР № 16-ІНС от 06.03.2015 г. «Об отпусках»; Закон ДНР № 31-ІНС от 03.04.2015 г. «Об охране труда» и др.

Малое и среднее предпринимательство ДНР выполняет следующие экономические функции:

– выступает как работодатель. Развитие МСБ способно частично вывести республику из затруднительного положения путем обеспечения граждан рабочими местами;

– выступает как производитель продукции и услуг. Сфера деятельности МСБ огромна и разнообразна. Они могут создаваться в любом секторе экономики в ответ на неудовлетворенные нужды населения;

– выступает в роли двигателя научно-технического прогресса. МСБ является неотъемлемой частью рыночной экономики. Для него характерна особая мобильность, гибкость и высокая эффективность, они являются создателем действительно полезных нововведений, технологий и продуктов;

– выступает как налогоплательщик. От количества предпринимателей, реализующих свой потенциал и открывающих предприятия, зависит бесперебойное поступление денежных средств в бюджет республики.

– выступает как агент рыночных отношений. МСБ является основой для эффективного развития среднего и крупного бизнеса.

Не менее значимы функции социальные:

– через малые и средние формы предпринимательской деятельности многие люди раскрывают и реализуют свой творческий потенциал;

– может быть задействован труд социально уязвимых групп населения (учащихся, инвалидов, пенсионеров и т. д.), которые не могут найти себе применение на крупных предприятиях;

– малые и средние предприятия являются главным продуцентом мест производственного обучения, где набирают опыт молодые кадры.

Уже сегодня актуальна экологическая функция МСБ. В данной области МСБ значительно выигрывают у крупных компаний в экологичности и максимальном сохранении окружающей среды.

В ДНР в 2020 году зарегистрировано 4323 новых субъекта хозяйствования – юридических и физических лиц-предпринимателей. Это объясняется:

– экономической активностью населения, в том числе, за счет возвращающихся жителей, так как подавляющее большинство новых субъектов – это физические лица-предприниматели;

– импортозависимой экономикой, вследствие чего подавляющее большинство новых субъектов относятся к сфере торговли [4].

Количество зарегистрированных лиц-предпринимателей в 2020 году на 1326 или на 23,5% больше, чем в 2019 году. Но, не все из них ведут хозяйственную деятельность (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес действующих лиц-предпринимателей, %

На территории ДНР из 4323 зарегистрированных лиц-предпринимателей, только 2946 субъектов ведут хозяйственную деятельность с предоставлением форм отчетности, 1254 субъекта – не ведут хозяйственную деятельность. В течении года были

открыты и ликвидированы 76 субъектов, еще 47 субъектов – неприбыльные предприятия, учреждения и организации, в основном – это спортивные и религиозные. Таким образом, на территории ДНР создают объем производства только 68% лиц-предпринимателей из числа зарегистрировавшихся.

На рис. 2 представлено количество субъектов, осуществляющих свою деятельность в 2020 году по следующим категориям бизнеса.

Рис. 2. Количество субъектов по категориям бизнеса

Из 2946 лиц-предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории ДНР, пока ни один не соответствует категории среднего предпринимательства с численностью работников 101-250 человек и по полученному валовому доходу 800 млн. руб. до 2 млрд. руб.

Учитывая сложившиеся тенденции развития экономики, переход новых субъектов хозяйствования в категорию среднего бизнеса следует ожидать в последующих годах.

Почти половина из указанных предприятия микробизнеса и малого бизнеса (48,7% и 46,8% соответственно) работают в торговле, преимущественно розничной; в сфере услуг – 27,7% и 17% соответственно.

В сфере транспорта, задействованы почти 17% микропредприятий и 8,5% малых предприятий, в промышленности – 2,7% микропредприятий, 17% малых предприятий. Остальные предприятия работают в социальной сфере, строительстве, агро- и рыбопромышленных комплексах, связи и телекоммуникациях.

На рис. 3 представлен удельный вес малых предприятий различных видов деятельности в общем объеме реализованной продукции (работ, услуг).

Рис. 3. Удельный вес малых предприятий по видам экономической деятельности в общем объёме реализованной продукции (работ, услуг)

Более 85% объема реализации приходилось на предприятия двух городов республики: Донецка – 74,6% и Макеевки – 10,7%.

В структуре малого бизнеса по видам экономической деятельности преобладали сферы деятельности непромышленного характера: оптовая и розничная деятельность, ремонт автотранспорта – 32% от общего количества малых предприятий, в промышленности – 15%, на предприятиях, проводимых операции с недвижимостью – 22%. Наибольшее количество малых предприятий (83,3%) сосредоточено в трех городах: Донецке (64%), Макеевке (14%) и Горловке (5,3%).

На рис. 4 представлен весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса в отраслях ДНР [5, 6].

Наивысший весовой коэффициент имеет химическая промышленность, далее следует легкая и пищевая промышленность, а низший весовой коэффициент уровня развития бизнеса имеет машиностроения.

Исходя из формальных критериев, приоритет в государственной поддержке следует в первую очередь отдавать предприятиям малого и среднего бизнеса химической отрасли.

Рис. 4. Весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса в различных отраслях ДНР

Государству необходимо создавать и улучшать условия инвестирования, учитывая весовой коэффициент уровня развития малого и среднего бизнеса отраслей и регионов.

Данный весовой коэффициент необходимо учитывать при принятии решений об инвестировании определенной отрасли.

Таким образом, предложенная методика отнесения отраслей к различным группам по степени привлекательности малого и среднего бизнеса в разных отраслях с использованием весового коэффициента развития бизнеса дает возможность выбора приоритетной государственной поддержки деятельности в малом предпринимательстве.

Доля наемных работников в общей численности работников, занятых в МСБ, представлена на рис. 5.

Рис. 5. Доля наёмных работников в общей численности работников, занятых в малом и среднем бизнесе

Доля наемных работников в общей численности работников, занятых в малом бизнесе в г. Донецк – 61,5%, Макеевка – 12,7%, Горловка – 6,8%.

Роль малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике в экономическом и социальном плане с каждым годом возрастает, несмотря на то, что оно находится в стадии становления.

Факторы негативного влияния на развитие МСБ ДНР можно разделить на следующие блоки, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Факторы негативного влияния на развитие малого бизнеса

Блок законодательных проблем	Блок финансовых проблем	Блок информационных проблем
Отсутствие основных законопроектов для работы малого бизнеса	Отсутствие льгот по налогообложению для предпринимателей	Отсутствие прозрачного и четкого механизма взаимодействия органов власти и объектов малого бизнеса
Отсутствие государственной поддержки	Слабая инвестиционная привлекательность	Отсутствие помощи в адаптации к новому законодательству
Существование административных барьеров	Не налажена работа банковской системы	Отсутствие обратной связи между органами власти и объектами малого бизнеса
Использование нормативных документов Украины в системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля		Несформированность удобной электронной базы для доступности необходимой информации

Основной причиной такого положения являются недостаточный период и отсутствие надлежащей государственной поддержки в развитии малого и среднего бизнеса.

На современном этапе социально-экономических преобразований в ДНР вопросы поддержки и развития малого предпринимательства неизбежно должны выдвигаться в центр государственной политики [7].

Для решения вышеперечисленных проблем в 2019 году в ДНР появилась новая площадка для диалога между представителями власти и бизнеса. Создан Совет по развитию предпринимательства по инициативе Министерства экономического развития с целью:

- содействия развитию предпринимательства;

- оптимизации бизнес-процессов;
- оказание информационно-консультационной помощи субъектам хозяйствования ДНР.

Для более эффективной деятельности МСБ необходимо Совету по развитию предпринимательства решать следующие задачи:

- содействовать реализации государственной политики в сфере поддержки предпринимательства;
- содействовать развитию предпринимательства;
- обеспечивать взаимодействие общественных объединений предпринимателей и субъектов предпринимательства с органами государственной власти;
- поддерживать инициативы, имеющие значения для экономики ДНР;
- укрепление позиций отечественных предприятий на внутреннем и внешних рынках;
- снижение административной зарегулированности предпринимательской деятельности и др.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Ключевой задачей государственной поддержки является повышение эффективности функционирования реального сектора экономики, в том числе, малого и среднего бизнеса, для обеспечения роста благосостояния граждан Республики.

В связи с этим, целевыми приоритетами государственной поддержки деятельности малого и среднего бизнеса должны быть следующие направления по созданию условий ведения бизнеса:

- создание фонда развития промышленности;
- формирование системы микрокредитования;
- субсидирование процентной ставки по выданным кредитам;
- снижение административного давления;
- усовершенствование мероприятий, создающих правовую основу развития МСБ;
- стимулирование всех категорий МСБ с соответствующими качественными сдвигами в общей структуре их экономической активности;
- кардинальное увеличение доли специализированных МСБ производственной направленности;

– установление более тесной связи между МСБ, финансово-промышленными группами;

– внедрение элементов цифровой инфраструктуры ведения бизнеса: режим «одного окна», применения интернет-банкинга, а также предоставления государственных административных услуг в электронном виде с учетом опыта РФ.

Особая роль в системе финансовых инструментов отведена кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса. Новым направлением кредитования является создание цифровой платформы:

– развитие цифрового кредитования МСБ: перевод кредитных процессов в цифровой формат;

– создание кредитных «маркетплейсов» (рыночных площадок);

– использование цифровой платформы как источника фондирования.

Создание эффективных инструментов и механизмов стимулирования и поддержки субъектов МСБ способствует повышению их роли в экономике.

Список использованных источников

1. Министр экономического развития Виктория Романюк // Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:komp-mn-mal-biz-090217&catid=40&Itemid=665

2. В.В. Романюк О развитии малого бизнеса в Республике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2474&catid=40&Itemid=665

3. Юрий Ковальчук // Газета «Новороссия». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://novopressa.ru/articles/problemy-biznesa-v-dnr.html>.

4. Более 4300 субъектов бизнеса зарегистрировались в ДНР в 2020 году. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dan-news.info>

5. Лошинская Е.Н. Целевые приоритеты развития малого бизнеса ДНР. Стратегия предприятия в контексте повышения конкурентоспособности: сб. науч. стат.- Вып.10 ГО ВПО

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экономики предприятия / отв. ред. Л.И. Донец. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2021 – 324с., С. 103-106.

6. Лошинская Е.Н. Система показателей эффективности предпринимательской деятельности Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы VII Международной научно-практической конференции, г. Донецк, 8 апреля 2021 г. / отв. ред. О.Н. Шарнопольская, И.А. Кондаурова, Е.Г. Курган / ГОУ ВПО ДОННТУ. – Донецк: ДОННТУ, 2021. – 720 с. С. 133-139.

7. В Донецке обсудили основные направления Плана социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

УДК 330.34-338.2

DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

МАРТИШИН Е.М.,

**д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры
производственного и инновационного
менеджмента факультета инноватики и
организации производства Южно-Российского
государственного политехнического
университета имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация**

В статье рассмотрена возможность гармонизации экономической деятельности субъектов хозяйствования с помощью механизмов фискальной политики государства в рамках гармонизации образованных в генотипе консервативных и либеральных укладов. Обоснована взаимосвязь институтов, механизмов и инструментов фискальной политики государства с позиции фундаментальных процессов экономической эволюции.

***Ключевые слова:** фискальная политика государства, эволюционный подход, экономическая эволюция, генетические механизмы, механизм*